

ALGEBRAIK ANIQLIGI YUQORI BO`LGAN KVADRATUR FORMULALAR. SIMPSON FORMULASI.

Quvvatov Behruz Ulug`bek o`g`li

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Umumtexnik fanlar” kafedrası o`qituvchisi

ulughbekovich.bekhruz@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10699863>

Yangi O`zbekistonimizda yuz berayotgan siyosiy, iqtisodiy, ilmiy – texnikaviy va madaniy o`zgarishlar Oliy ta`lim tizimida ham o`z aksini topmoqda. O`zbekistonda uzluksiz ta`lim – tarbiya tizimini yaratish, shu asosida ta`lim sifatini jahon andozalari darajasiga yetkazish ta`lim sistemasining eng dolzarb vazifasiga aylandi.

Hisoblash matematikasi sohasida nazariy izlanishlar asosan, tipik matematik masalalarni yechishning sonli metodlar atrofida guruhlanadi. Bu sohaning klassik masalalaridan biri bu integrallarni taqribiy hisoblash formulalarini qurishdan iborat.

Bir karrali integrallarni son qiymatlari geometrik nuqtai nazardan qisqacha kvadratura deb ataladi.

Bunday masalalar bilan ko`pincha buyuk olimlar shug`ullanganlar. Masalan: Gauss, Chebishev, Eyler, Nyuton va boshqalar.

Kvadratur formular deganda quyidagi taqribiy tenglikni tushunamiz:

$$\int_B f(x)dx \approx \sum_{\lambda=1}^N C_{\lambda} f(x^{(\lambda)}), \quad (a)$$

bu yerda C_{λ} – kvadratur formulaning koefficientlari, $x^{(\lambda)}$ – tugun nuqtalari, N – tugun nuqtalar soni[2].

Faraz qilaylik $f(x)$ uzluksiz funksiyani $[a,b]$ kesmada aniq integralni taqribiy hisoblovchi formulani qurish talab qilinsin.

Integralning eng sodda taqribiy ifodasi asosan $[a,b]$ kesma balandligi $f(x)$ ning $\frac{a+b}{2}$ nuqtadagi $f(\frac{a+b}{2})$ qiymatiga teng bo`lgan to`g`ri turtburchak yuzasining kattaligidan iborat.

Quyidagi kvadratur formulani hosil qilamiz.

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right), \quad (b)$$

Katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan kvadratur formulalar bilan bog'liq hisoblash algoritmlarini optimizizastiyalash masalalari bilan ko'pgina olimlar shug'ullanib kelgan[3-4]. Bulardan S.L.Sobolev, A.N.Kolmogorov, S.M.Nikolskiy va boshqalar.

Kvadratur formulani $p(x)$ - vazn funksiyasi bilan qaraydigan bo'lsak

$$\int_a^b p(x)f(x)dx \approx \sum_{\lambda=1}^N C_{\lambda}f(x^{(\lambda)}), \quad (c)$$

ko'rinishda bo'ladi.

Bu holda xatolik funksionali quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$\ell(x) = p(x)\varepsilon_{[a,b]}(x) - \sum_{\lambda=1}^N C_{\lambda}\delta(x - x^{(\lambda)}), \quad (d)$$

Integrallarni taqribiy hisoblash uchun formula qurish hisoblash matematikasi va sonlar nazariyasining bir sinf masalasini tashkil qiladi. Bunday masalalarni yechish bilan juda ko'p taniqli matematiklar shug'ullanishgan, shuning uchun ham juda ko'p formulalar ularning nomlari bilan ataladi, masalan Nyuton, Eyler, Gauss, Chebishev, Markov formulalarini misol keltirish mumkin. Integrallarni taqribiy hisoblashda integral ostidagi funksiya bir o'zgaruvchili bo'lsa unda kvadratur formula deyiladi, bunday masalalar bilan birinchi bo'lib Sard, Nikolskiylar shug'ullangan, agar integral ostidagi funksiya ikki va undan ortiq o'zgaruvchili bo'lsa unda kubatur formula deyiladi, bunday masalalar bilan birinchi bo'lib Sobolev shug'ullangan.

ALGEBRAIK ANIQLIGI YUQORI BO'LGAN KVADRATUR FORMULALAR. SIMPSON FORMULASI.

1 -rasm. Simpsonning 1/3 qoidasi

Simpsonning 1/3 qoidasini $n=2$ bo'lgan Nyuton - Kotes formulalaridan olish mumkin, ya'ni 1 - rasmda ko'rsatilganidek, parabolik interpolyatsiyani

uchta qo`shni tugun orqali o`tkazish orqali parabola ostidagi maydon $\int_a^b f(x)dx$

ning yaqinlashuvini ifodalaydi.

$$I = \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] \frac{h}{3} \quad (1)$$

2 - rasm. Kompozit Simpsonning 1/3 qoidasi.

Kompozit Simpsonning 1/3 qoidasini qo`llash uchun (a, b) integrallash diapazoni 2 - rasmda ko`rsatilganidek, har biri $h = (b-a)/n$ kenglikdagi n ta panelga (n juft) bo`linadi. (1) tenglamani ikkita qo`shni panelga qo`llaydigan bo`lsak,

$$\int_{x_i}^{x_{i+2}} f(x)dx \approx [f(x_i) + 4f(x_{i+1}) + f(x_{i+2})] \frac{h}{3} \quad (2)$$

biz (2) tenglamani

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{x_0}^{x_n} f(x)dx = \sum_{i=0,2,\dots}^n \left[\int_{x_i}^{x_{i+2}} f(x)dx \right] \quad (3)$$

(3) tenglamaga almashtirish orqali

$$\int_a^b f(x)dx \approx I = [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \dots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)] \frac{h}{3} \quad (4)$$

tenglamani hosil qilamiz. (4) tenglamadagi Simpsonning 1/3 qoidasi sonli integrallashning eng mashhur usulidir.

Kompozit Simpson formulasining xatoligi:

$$E = \frac{(b-a)h^4}{180} f^{(4)}(\xi) \quad (5)$$

shundan kelib chiqib, $f(x)$ uch yoki undan kichik darajali ko'phad bo'lsa, (4) (4) tenglama to'g'ri degan xulosaga kelamiz.

Simpsonning 1/3 qoidasi n panellar sonini juft bo'lishini talab qiladi. Agar bu shart bajarilmasa, biz Simpsonning 3/8 qoidasi bilan birinchi (yoki oxirgi) uchta panelni birlashtira olamiz,

$$I = [f(x_0) + f(x_1) + 3f(x_2) + 3f(x_3)] \frac{3h}{8} \quad (6)$$

va qolgan panellar uchun Simpsonning 1/3 qoidasidan foydalanamiz. (6) tenglamadagi xatolik (4) tenglamadagi bilan bir xil tartibda.

1 -MISOL

Quyidagi ma'lumotlar asosida $\int_0^{2.5} f(x)dx$ ni taqriban hisoblaymiz:

x	0	0,5	1.0	1.5	2.0	2.5
$f(x)$	1.5000	2.0000	2.0000	1.6364	1.2500	0,9565

Masalaning yechimi. Biz Simpson qoidalaridan foydalanamiz, chunki ular trapetsiya qoidasiga qaraganda aniqroqdir. Panellar soni toq bo'lgani uchun biz Simpsonning 3/8 qoidasi bo'yicha dastlabki uchta paneldagi integralni hisoblaymiz va oxirgi ikkita panel uchun 1/3 qoidasidan foydalanamiz:

$$I = [f(0) + 3f(0.5) + 3f(1.0) + 3f(1.5)] \frac{3(0.5)}{8} + [f(1.5) + 4f(2.0) + f(2.5)] \frac{0.5}{3} = 2.8281 + 1.2655 = 4.1036$$

Natija: 4.1036

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Behruz Ulug'bek o'g, Q. li.(2023). Mobil ilovalar yaratish va ularni bajarish jarayoni. International journal of scientific researchers, 2(2).
2. Karimov, F. (2022). ANIQ INTEGRALNI TAQRIBIY HISOBLASH. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 14(14).
3. Quvvatov, B. (2024). GLOBAL IN VIRTUAL LEARNING MOBILE APP CREATION INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES. Science and innovation in the education system, 3(1), 95-104.
4. Quvvatov, B. (2024). SQL DATABASES AND BIG DATA ANALYTICS: NAVIGATING THE DATA MANAGEMENT LANDSCAPE. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(1), 117-124.
5. Quvvatov, B. (2024). CONSTRUCTION OF SPECIAL MODELS THROUGH DIFFERENTIAL EQUATIONS AND PRACTICAL SOLUTIONS. Solution of social problems in management and economy, 3(1), 108-115.
6. Quvvatov, B. (2024). FINDING SOLUTIONS OF SPECIAL MODELS BY INTEGRATING INTEGRAL EQUATIONS AND MODELS. Current approaches and new research in modern sciences, 3(1), 122-130.
7. Quvvatov, B. (2024). WEB FRONT-END AND BACK-END TECHNOLOGIES IN PROGRAMMING. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 208-215.
8. Behruz Ulug'bek o'g, Q. (2023). USE OF ARTIFICIAL NERVOUS SYSTEMS IN MODELING. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(5), 269-273.
9. Behruz Ulugbek og, Q. (2023). TECHNOLOGY AND MEDICINE: A DYNAMIC PARTNERSHIP. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(11).
10. Quvvatov, B. (2024). DIFFERENTIAL TENGLAMALAR VA AMALIY ECHIMLAR ORQALI MAXSUS MODELLARNI QURISH. Menejment va iqtisodiyotda ijtimoiy muammolarni hal qilish , 3 (1), 108-115.
11. Behruz Ulug'bek o'g', Q. (2023). SUN'IY NERV TIZIMLARIDAN MODELLASHDA FOYDALANISH. Fan va texnologiyaning ko'p tarmoqli jurnali , 3 (5), 269-273.
12. Behruz Ulug'bek og', Q. (2023). TEXNOLOGIYA VA TIBBIYOT: DINAMIK HAMKORLIK. Tadqiqot va ishlanmalar bo'yicha xalqaro multidisipliner jurnali , 10 (11).
13. Quvvatov, B. (2024). ALGEBRAIK ANIQLIGI YUQORI BOLGAN KVADRATUR FORMULALAR. GAUSS KVADRATUR FORMULALARI. Models and methods in modern science, 3(2), 114-125.

14. Quvvatov, B. (2024). ALGEBRAIK ANIQLIGI YUQORI BOLGAN KVADRATUR FORMULALAR. ORTOGONAL KOPHADLAR. Инновационные исследования в науке, 3(2), 47-59.
15. Quvvatov, B. (2024, February). ALGEBRAIK ANIQLIGI YUQORI BOLGAN KVADRATUR FORMULALAR. REKURSIV TRAPETSIYALAR QOIDASI. In Международная конференция академических наук (Vol. 3, No. 2, pp. 41-51).
16. Latipova, S. (2024). YUQORI SINF GEOMETRIYA MAVZUSINI O'QITISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA METODLAR. SINKVEYN METODI, VENN DIAGRAMMASI METODLARI HAQIDA. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(3), 165-173.

